

CHEMICAL SCIENCES

СИНТЕЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ И ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Алиев И.И.

д.х.н., профессор, рук. лаб.

Аллазова Н.М.

к.х.н., ст.н.сотр.

Рагимова В.М.

к.х.н., вед.н.сотр.

*Институт Катализа и Неорганической Химии имени М.Ф. Нагиева
Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики*

Ахмедова Дж.А.

к.х.н., доцент

*Адыяманский университет, Факультет искусства
и наук, Кафедра химия, Турция*

Тагиев С.И.

к.х.н., доцент.

Азербайджанский Технический Университет

SYNTHESIS OF COMPOSITE MATERIALS IN THE SYSTEM $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ AND STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES

Aliev I.,

Doctor of Chemistry, professor, head. lab.

Allazova N.,

Candidate of Chemistry, Senior Researcher

Ragimova V.,

Ph.D., leading researcher

*¹Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry named after M.F. Nagiyev
Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan*

Ahmedova C.,

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor

Adiyaman University, Faculty of Arts and Sciences,

Department of Chemistry, Turkey

Tagiev S.

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor

Azerbaijan Technical University

АННОТАЦИЯ

Взаимодействия в системе $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ изучались методами физико-химического анализа: дифференциально-термического анализа (ДТА), рентгенофазового анализа (РФА), микроструктурного анализа (МКР), а также путем измерения плотности и микротвердости, построена фазовая диаграмма. Фазовая диаграмма системы квазибинарная, эвтектического типа. Состав эвтектики, образующейся между компонентами Bi_2S_3 и CuCr_2Te_4 в системе, составляет 30 мол. % CuCr_2Te_4 при 600°C . Результаты анализа микроструктуры показывают, что в системе имеются однородные области по исходным компонентам. В системе при комнатной температуре на основе Bi_2S_3 твердые растворы достигают до 5 мол. % CuCr_2Te_4 , а на основе соединения CuCr_2Te_4 до - 12 мол. % Bi_2S_3 .

ABSTRACT

Interactions in the $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ system were studied by methods of physicochemical analysis: differential thermal analysis (DTA), X-ray phase analysis (XRD), microstructural analysis (MSA), as well as by measuring density and microhardness, and a phase diagram was constructed. The $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ system belongs to the quasi-binary, eutectic type. The composition of the eutectic formed between the Bi_2S_3 and CuCr_2Te_4 components in the system is 30 mol % CuCr_2Te_4 at 600°C . The results of the microstructure analysis show that the system has homogeneous regions in terms of the initial components. In the system at room temperature, based on Bi_2S_3 , solid solutions reach up to 5 mol % CuCr_2Te_4 , and based on the CuCr_2Te_4 compound, up to -12 mol % Bi_2S_3 .

Ключевые слова: система, квазибинарная, система, эвтектика, микротвердость, твердый раствор.

Keywords: system, quasi-binary system, eutectic, microhardness, solid solution.

Введение

В последнее время значительно возрос интерес к синтезу и применению сложных халькогенидных композиционных материалов. Это связано в первую очередь с развитием химии этих материалов, а также с расширением их практического применения.

Известно, что халькогениды висмута широко используются в качестве слоистых полупроводников с функциональными свойствами. Сульфидные и селенидные соединения висмута являются светочувствительными полупроводниковыми материалами [1-10], а теллуридные соединения широко используются в качестве преобразователей энергии, поскольку являются материалами с термоэлектрическими свойствами [11-14]. Халькогениды висмута имеют слоистую структуру и используются при получении топологических изоляторов [15-21].

Получение новых магнитооптических материалов, сохраняющих свойства исходных компонентов при химическом взаимодействии светочувствительных и магнитных соединений, в последние годы привлекают пристальное внимание исследователей. Соединения типа шпинели, состоящие из халькогенидов меди и хрома, CuCr_2Se_4 , CuCr_2Te_4 , $\text{Cu}_2\text{Cr}_4\text{Te}_7$ и др. являются полупроводниковыми материалами с ферромагнитными свойствами [22-24]. С этой точки зрения изучение химического взаимодействия соединений Bi_2S_3 и CuCr_2Te_4 имеет научное и практическое значение.

Целью настоящей работы является исследование $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$, построение фазовой диаграммы и открытие новых однофазных композиционных материалов сложного состава.

Соединение Bi_2S_3 плавится с открытым максимумом при 777°C и кристаллизуется в ромбической сингонии типа Sb_2S_3 , параметры решетки: $a=11,13$; $b=11,27$; $c=3,98$ Å, пр.гр. Pbnm-D_{2h}^{16} , плотность $\rho=6,81$ г/см³ [25,26]. Соединение CuCr_2Te_4 плавится конгруэнтно при 1155°C и кристаллизуется в кубической сингонии с параметрами решетки; $a = 11,134$ Å [27].

Экспериментальная часть

Перед синтезом сплавов системы $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ были синтезированы исходные компоненты Bi_2S_3 и CuCr_2Te_4 . Соединения были синтезированы ампульным методом из следующих элементов высокой чистоты: сурьмы СУ-000, теллура Б-4,

Рис. 1. Микроструктура сплавов системы $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$.
1-5, 2-30, 3-50 и 90 мол. % CuCr_2Te_4 .

В результате анализа микроструктуры сплавов установлено наличие в системе одно- и двухфазных областей. Для определения фазового состава сплавов системы был проведен анализ микроструктуры сплавов, содержащих 5, 30, 50 и 90 мол. %

хрома 99,98% и серы ОСЧ. Соединение Bi_2S_3 синтезировано из элементов в однозонной печи в интервале температур $800\text{-}900^\circ\text{C}$. Соединение CuCr_2Te_4 также было синтезировано из элементов ампульным методом в интервале $1100\text{-}1200^\circ\text{C}$. Убедившись в получении исходных компонентов, синтезировали сплавы системы $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ из компонентов Bi_2S_3 и CuCr_2Te_4 в кварцевой ампуле с отсосом воздуха до давления 0,133 МПа. Сплавы подвергали термообработке при 550°C в течение 240 часов до достижения равновесного состояния.

Равновесные сплавы исследовали методами физико-химического анализа ДТА, РФА, МСА, а также методами определением микротвердости и плотности.

Дифференциальный термический анализ сплавов проводили на пирометре НТР-73 с использованием термопары хромель-алюмель, скорость нагрева составляла $10^\circ\text{C}/\text{мин}$.

Рентгенофазовый анализ проводили на рентген дифрактометре марки D2 PHASER. Микроструктурные исследования проводились на металлографическом микроскопе марки МИМ-8. Микротвердость измеряли на приборе ПМТ-3. Плотность полученных сплавов определяли пикнометрически, используя в качестве рабочей жидкости толуол.

Результаты и их обсуждение

Все сплавы системы $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ получают в виде компактной массы при 1180°C . Изучено отношение сплавов системы к внешней среде и минеральным кислотам. Сплавы устойчивы к воздуху, воде и органическим растворителям. Они хорошо растворимы в сильных минеральных кислотах H_2SO_4 , HNO_3 , частично растворимы в сильных щелочах. После термообработки для гомогенизации образцов их исследовали методами физико-химического анализа.

При дифференциально-термическом анализе сплавов системы $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ на термограммах образцов определяли два и три эндотермических эффекта. Известны два полиморфных фазовых перехода компонента CuCr_2Te_4 . Температура фазового перехода $\alpha\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ составляет 810°C , а температура фазового перехода $\beta\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ составляет 1155°C .

Один из физико-химических методов анализа, микроструктуры, играет большую роль в исследовании фазового состава в системе.

CuCr_2Te_4 . Результаты микроструктурного анализа (МСА) сплавов системы $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ показывают, что вокруг исходных компонентов в областях ниже линии солидуса встречаются однофазные сплавы, а остальные сплавы - двухфазные. Область

гомогенности шире вокруг соединения CuCr_2Te_4 . Для определения области твердого раствора на основе соединения CuCr_2Te_4 использовали образцы, содержащие 5, 7, 10 и 15 мол. % CuCr_2Te_4 , которые подвергали термообработке при 200 и 400°C в течение 100 часов и прямому охлаждению в ледяной воде при этих температурах. Затем проводили микроструктурный анализ образцов с 5, 7, 10 и 15 мол. % CuCr_2Te_4 . По результатам анализа микроструктуры установлено, что область твердого раствора на основе соединения CuCr_2Te_4 при комнатной температуре составляет 12 мол. % Bi_2S_3 , а при температуре эвтектики (при 600°C) - 17 мол. % Bi_2S_3 . На рис. 1 представлены микроструктуры сплавов 5, 30, 50 и 90 мол. % CuCr_2Te_4 . Как видно из рис. 1, однофазные сплавы с содержанием 5 и 90 мол. % CuCr_2Te_4 – твердые растворы на основе соединений Bi_2S_3 и CuCr_2Te_4 соответственно. Образец 30 мол. % CuCr_2Te_4 относится к эвтектическому составу.

Образец 50 мол. % CuCr_2Te_4 - двухфазный сплав системы.

Для подтверждения результатов дифференциально-термического и микроструктурного анализа был проведен рентгенофазовый анализ сплавов, содержащих 5, 30, 50 и 90 мол. % CuCr_2Te_4 . На рис. 2 представлены рентгеновские дифрактограммы всех образцов. Дифракционные линии на дифрактограммах образцов с 30 и 50 мол. % CuCr_2Te_4 , представленных на рис. 2, состоят из смеси дифракционных линий исходных компонентов. Это подтверждает, что эти образцы являются двухфазными. Дифракционные линии на дифрактограммах однофазных образцов 5 и 90 мол. % CuCr_2Te_4 идентичны дифракционным линиям соединений Bi_2S_3 и CuCr_2Te_4 соответственно. То есть эти образцы представляют собой твердые растворы на основе соединений Bi_2S_3 и CuCr_2Te_4 соответственно. Результаты рентгенофазового анализа подтверждают правильность анализов ДТА и МСА.

Рис. 2. Дифрактограммы сплавов системы $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$.
1 – Bi_2S_3 , 2 – 5, 3 – 30, 4 – 50, 5 – 90, 6 – 100 мол. % CuCr_2Te_4 .

В результате комплексных физико-химических анализов, упомянутых выше, была построена фазовая диаграмма системы $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ (рис. 3). Фазовая диаграмма системы квазибинарная, эвтектического типа. Ликвидус системы окружен моновариантными кривыми равновесия σ -твердого раствора на основе соединения Bi_2S_3 и β -твердого раствора на основе фазовых переходов соединения CuCr_2Te_4 , находящегося в равновесии с жидкостью соответственно. Первичные кристаллы σ -твердого раствора отделяются от жидкости на основе соединения Bi_2S_3 в интервале 0-30 мол. % CuCr_2Te_4 . Ниже линии ликвидуса кристаллизуются двухфазные сплавы состава (M+ σ). В пределах 30-35 мол.

% CuCr_2Te_4 первичные кристаллы α -фазы выделяются из жидкости. В интервале 35-100 мол. % CuCr_2Te_4 первичные кристаллы β -твердые растворы выделяются из жидкости.

Состав бинарной эвтектики, образующейся между компонентами Bi_2S_3 и CuCr_2Te_4 в системе, составляет 30 мол. % CuCr_2Te_4 , температура 600°C . Фазовый переход $\beta \leftrightarrow \alpha$ фазы происходит при температуре 725°C . В интервале 0-5 мол. % CuCr_2Te_4 кристаллизуются однородные α -фазы, в интервале 5-90 мол. % CuCr_2Te_4 двухфазные сплавы, состоящие из ($\sigma + \alpha$), а в интервале 88-100 мол. % CuCr_2Te_4 , сплавы состоящие из гомогенной β -фазы.

Рис.3. Фазовая диаграмма системы $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$.

Табл.1.

Результаты ДТА, измерения микротвердости и плотности сплавов системы $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$

Состав, мол. %		Термические эффекты, $^\circ\text{C}$	Плотность, г/см^3	Микротвердость, МПа	
Bi_2S_3	CuCr_2Te_4			δ	α
				P=0,10 Н	P=0,15 Н
100	0,0	777	6,81	1500	-
98	2,0	720,775	6,84	1570	-
95	5,0	600,760	6,80	1590	-
90	10	600,740	6,76	1590	-
80	20	600,700	6,74	1590	-
70	30	660	6,70	Эвт.к.	Эвт.к.
60	40	600,725,820	6,68	-	-
50	50	600,725,920	6,65	-	-
40	60	600,725,1000	6,62	-	1900
30	70	600,725,1070	6,60	-	1900
20	80	600,725,1120	6,59	-	1900
10	90	750,950,1140	6,58	-	1900
5,0	95	775,1050,1150	6,54	-	1870
0,0	100	810,1155	6,51	-	1850

Одним из методов отличия фаз исследуемой системы друг от друга является измерение микротвердости. При измерении микротвердости сплавов разных областей были получены значения двух видов микротвердости. Этот результат показывает, что система $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ является квазибинарной. Некоторые физико-химические свойства сплавов системы приведены в таблице 1. Как видно из табл. 1, значение микротвердости (1500-1590) МПа является микротвердостью σ -твердого раствора на основе соединения Bi_2S_3 . Микротвердость α -твердого раствора на основе соединения CuCr_2Te_4 изменяется в пределах (1850-1900) МПа. Поскольку плотности соединений Bi_2S_3 и CuCr_2Te_4 в системе близки друг к другу, плотности сплавов резко не различаются.

Заключение

Комплексными физико-химическими методами анализа: дифференциального термического анализа (ДТА), рентгенофазового анализа (РФА), микроструктурного анализа (МСС), а также измерением плотности и микротвердости изучено химическое взаимодействие в системе $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ и построена фазовая диаграмма. Фазовая диаграмма системы квазибинарная, эвтектического типа. Состав эвтектики, образующейся между компонентами Bi_2S_3 и CuCr_2Te_4 в системе, составляет 30 мол. % CuCr_2Te_4 при 600°C. В результате анализа микроструктуры установлено наличие в системе областей твердых растворов на основе исходных компонентов. В системе $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ твердые растворы на основе Bi_2S_3 достигают 5 мол. % CuCr_2Te_4 , а на основе соединения CuCr_2Te_4 до-12 мол. % Bi_2S_3 при комнатной температуре. Исследована зависимость микротвердости и плотности сплавов системы $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-CuCr}_2\text{Te}_4$ от состава

Литература

1. Calzia V. et al., Electronic Properties and Quantum Confinement in Bi_2S_3 Ribbon-Like Nanostructures, V. J. Phys. Chem. C, 2013. V. 117. № 42. P. 21923-21929; doi: 10.1021/jp405740b
2. Lin Y.etal., Bi_2S_3 Liquid-Junction Semiconductor-Sensitized SnO_2 Solar Cells // J. Electrochem. Soc., 161 (1) H1-H5 (2014); DOI: 10.1149/2.002401jes
3. Li C. et al., J. Crystal structure and transporting properties of Bi_2S_3 under high pressure: Experimental and theoretical studies // Alloy. Compd., 2016. V. 688, P. 329-335; doi: 10.1016/j.jallcom.2016.06.276
4. Savory et al., Exploring the $\text{PbS-Bi}_2\text{S}_3$ Series for Next Generation Energy Conversion Materials // Chem. Mater., 2017. V. 29, P. 5156-5167; DOI: 10.1021/acs.chemmater.7b00628
5. Guo Y et al., Efficient mixed-solvent exfoliation of few-quintuple layer Bi_2S_3 and its photoelectric response // Nanotechnology. 2017. V. 28(33) P. 335602; doi: 10.1088/1361-6528/aa79ce
6. Lu H. et al. Bi_2S_3 nanoparticles anchored on graphene nanosheets with superior electrochemical performance for supercapacitors // Mater. Res. Bull. 2017. doi: 10.1016/j.materresbull.2017.05.047

7. Huo N. et al., Engineering Vacancies in Bi_2S_3 yields sub-Bandgap Photoresponse and highly sensitive Short-Wave Infrared Photodetectors // Adv. Opt. Mater., 2019. V.7 11, 1900258; doi: 10.1002/adom.201900258

8. Aresti M. et al., Colloidal Bi_2S_3 Nanocrystals: Quantum Size Effects and Midgap States // Adv. Funct. Mater. 2014; DOI: 10.1002/adfm.201303879

9. MacLachlan A. et al., Solution-Processed Mesoscopic Bi_2S_3 : Polymer Photoactive Layers // Chem.Phys.Chem, 15, 2014. P. 1019-1023; DOI: 10.1002/cphc.201301103

10. Liu Z. et al., Large Scale Synthesis of Ultralong Bi_2S_3 Nanoribbons via a Solvothermal Process // Adv. Mater., 2003. V, 15. P. 936; doi: 10.1002/adma.200304693

11. Amin Nozariasbmarz, Bed Poudel, Wenjie Li, Hanyul Kang, Hangtian Zhu, Shashank Priya Bismuth Telluride Thermoelectrics with 8% Module Efficiency for Waste Heat Recovery Application // IScience 2020. V. 23. Issue 7, 24 P. 101340 <https://doi.org/10.1016/j.isci.2020.101340>

12. Jun Pei, Bowen Cai, Hua-Lu Zhuang, Jing-Feng Li. Bi_2Te_3 -based applied thermoelectric materials: research advances and new challenges // National Science Review. 2020. V. 7. № 12. P.1856-1858, <https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa2593>

13. Min Hong , Zhi-Gang Chen and Jin Zou Fundamental and progress of Bi_2Te_3 -based thermoelectric materials // Chinese Physics B, 2018. V. 27. № 4. 27. P. 048403 DOI 10.1088/1674-1056/27/4/048403

14. Zhuang-Hao Zheng, Xiao-Lei Shi, Dong-Wei Ao, Wei-Di Liu, Meng Li, Liang-Zhi Kou, Yue-Xing Chen, Fu Li, Meng Wei, Guang-Xing Liang, Ping Fan, Gao Qing (Max) Lu & Zhi-Gang. Chen Harvesting waste heat with flexible Bi_2Te_3 thermoelectric thin film //Nature Sustainability. 2023. V. 6. P. 180-191.

15. Liu C-X, Zhang H, Yan B, Qi X-L, Frauenheim T, Dai X, Fang Z, and Zhang S-C Oscillatory crossover from two-dimensional to three-dimensional topological insulators // Phys. Rev. 2010. B 81. P. 041307R.

16. Zhou B, Lu H-Z, Chu R-L, Shen S-Q, and Niu Q Finite size effects on helical edge states in a quantum spin-Hall system // Phys. Rev. Lett. 2008. V.101. P. 246807.

17. Linder J, Yokoyama T, and Sudbø A Anomalous finite size effects on surface states in the topological insulator Bi_2Se_3 // Phys. Rev. 2009. B.80. P. 205401.

18. Zazyev O V, Moore J E, and Louie S G Spin polarization and transport of surface states in the topological insulators Bi_2Se_3 and Bi_2Te_3 from first principles // Phys. Rev. Lett. 2010. V. 105. P. 266806.

19. Zhang Y, He K, Chang C-Z, Song C-L, Wang L-L, Chen X, et al. Crossover of the three-dimensional topological insulator Bi_2Se_3 to the two-dimensional limit, Nat. Phys. 2010. V. 6. P. 584.

20. Dang X., Burton J. D., Kalitsov A, Velev J. P., and Tsymbal E. Y. Complex band structure of topologically protected edge states, Phys. Rev. 2014. B 90. P. 155307.

21. Zhang W., Yu R., Zhang H.-J., Dai X., and Fang Z. First-principles studies of the three-dimensional strong topological insulators Bi_2Te_3 , Bi_2Se_3 and Sb_2Te_3 // *New J. Phys.* 2010. V. 12. P. 065013.

22. Бержанский В.Н., Гавричков С.А., Иванов В.И., Аминов Т.Г, Шабунина ГГ. Магнитный резонанс и валентные состояния ионов меди и хрома в CuCr_2Se_4 // ФТТ. 1979. Т. 21. № 8. С.2479-2481.

23. Белов К.П., Королева Л.И., Шалимова А. В. и др. Особенности электрических и магнитных свойств халькогенидной шпинельной системы $\text{Cd}_{1-x}\text{Cu}_x\text{Cr}_2\text{Se}_4$ // ФТТ, 1975. Т. 17. № 11. С. 3156-3160.

24. Конешова Т. И., Кудряшов Н. И. Тройные теллуридные фазы, кристаллизующиеся по полутермическому неквазибинарному разрезу

$\text{Cu}_2\text{Cr}_4\text{Te}_7\text{-Te}$, в квазибинарной системе $\text{Cu}_2\text{Te-Cr}_2\text{Te}_3\text{-Te}$ // Журн. неорган. химии. 2014. Т. 59. № 6. С. 789-793.

25. Заргарова М.И., Мамедов А.Н., Аждарова Дж.С. Ахмедова (Велиев) Дж.А., Абилов Ч.И. Неорганические вещества, синтезированные и исследованные в Азербайджана. Справочник. Баку. Элм. 2004. 462 с

26. Физико-химические свойства полупроводниковых веществ. Справочник. Москва. Изд. Наука.1979. 339 с.

27. Riedel E., Horvath E.Z. Roentgenographische Untersuchund der systeme $\text{CuCr}_2(\text{S}_{1-x}\text{Se}_x)_4$ und $\text{CuCr}_2(\text{Se}_{1-x}\text{Te}_x)_4$ // *Anorg. Allg. Chem.* 1973. V. 399. P. 219-223.

CHEMICAL WASTE OF FOOD INDUSTRIES

Horbatiuk N.,

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University;

Associate Professor of the Department of Chemistry, Ecology and Methods of Their Education.

Ukraine

Nedaiborshch N.,

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University;

Lecturer-trainee of the Department of Chemistry, Ecology and Methods of Their Education.

Ukraine

Parakhnenko V.,

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University;

Lecturer-trainee of the Department of Chemistry, Ecology and Methods of Their Education.

Ukraine

Zadorozhna O.,

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University;

Associate Professor of the Department of Chemistry, Ecology and Methods of Their Education.

Ukraine

Blahopoluchna A.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University;

Lecturer-trainee of the Department of Technologies and Organization of Tourism and Hotel and Restaurant Business.

Ukraine

ABSTRACT

The issue of recovery (utilization) or removal of waste from the food industry is extremely relevant today. Large volumes of daily production of products for various purposes lead to the formation of a huge amount of food waste, including many chemicals that are included in the composition of flavorings, dyes, preservatives, stabilizers, etc. Large cities annually budget sums for the construction and modernization of plants for the processing of organic waste that have become unusable.

However, even this brings only partial results. The more the world population increases, the more food production increases. With the growth of production, the amount of food waste also increases. The increase in the number of open landfills and landfills is proof of that.

Keywords: chemical waste, food production, flavorings, dyes.

Formulation of the problem. Despite the war, the food industry is developing, and the requirements for environmental protection are increasing. The production of food products is accompanied by the formation of liquid, gaseous and solid wastes that pollute water, atmosphere and soil. The main problem of the ecology of food production is the problem of water, where a large amount of chemicals enters.

Analysis of recent research and publications. Wastewater usually contains a complex mixture of insoluble and soluble components of different nature and

concentration. Household waste, as a rule, contain soil and intestinal microflora, including pathogenic ones microorganisms. Domestic sewage and waste from the food industry are particularly harmful because that a lot of oxygen is used to oxidize these substances in water bodies. Industrial enterprises of various industries dump a large amount of poisons into water bodies, including including heavy metals, cyanides [1-3].

The production of food products is accompanied by the formation of liquid, gaseous and solid wastes polluting the hydrosphere, atmosphere and soils. But